

УДК 574:656:338.48(470.345)

DOI: 10.5281/zenodo.17112399

КУСЕРОВА Анна Ивановна*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева**(Саранск, Республика Мордовия, РФ);**старший преподаватель; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru*

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА В ТУРИЗМЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В статье рассмотрено понятие экологизации транспорта, при этом обращается внимание на важность экологизации транспорта в туризме. Это объясняется тем, что транспортные услуги являются одним из двух основных элементов туристского продукта. Учитывая потребности различных категорий туристов в качественном отдыхе и благоприятной экологической обстановке, в статье рассматриваются некоторые виды экологичного транспорта, используемого в туризме. В ходе анализа различных подходов к определению экологизации транспорта и ее задач выделено несколько направлений экологизации транспорта в туризме. Среди них особое внимание уделяется таким направлениям, как экономия топлива и отказ от использования транспорта с традиционными видами двигателей. Изучен мировой и российский опыт, на основании чего приведены примеры реализации мероприятий в рамках обозначенных направлений. Сделан вывод об особенностях применения экологичных видов транспорта в целях развлечения и трансферных перевозок туристов, а также о проведении мероприятий по экологизации. На базе изученного опыта рассмотрены возможности проведения подобных мероприятий в Республике Мордовия в целях развития туризма в регионе. Отдельно отмечены в туристских перевозках на территории Мордовии такие наиболее перспективные нетрадиционные экологичные и электрические виды транспорта, как троллейбусы и электрокары. Также обозначены мероприятия в рамках организационного направления экологизации транспорта в туризме. Автором выявлены некоторые проблемы и даны рекомендации по развитию экологизации транспорта в туризме Мордовии.

Ключевые слова: туризм, экологизация транспорта, экскурсии, Республика Мордовия, Саранск, электрический транспорт, гибридные автомобили

Для цитирования: Кусерова, А. И. Возможности экологизации транспорта в туризме Республики Мордовия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 78–88. DOI: 10.5281/zenodo.17112399.

Дата поступления в редакцию: 04.06.2025 г.

Дата утверждения в печать: 10.08.2025 г.

UDC 574:656:338.48(470.345)

DOI: 10.5281/zenodo.17112399

Anna I. KUSEROVA

Mordovian State University named after N. P. Ogarev (Saransk, Republic of Mordovia, Russia);
senior lecturer; e-mail: anna-kuserova@yandex.ru

POSSIBILITIES OF GREENING TRANSPORT IN TOURISM OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Abstract. The article discusses the concept of greening transport, while drawing attention to the importance of greening transport in tourism. This is because transportation services are one of the two main elements of a tourist product. Taking into account the needs of various categories of tourists for quality holidays and a favorable environmental environment, the article discusses some types of eco-friendly transport used in tourism. During the analysis of various approaches to the definition of greening of transport and its tasks, several directions of greening of transport in tourism have been identified. Among them, special attention is paid to such areas as fuel economy and avoiding the use of vehicles with traditional types of engines. The international and Russian experience has been studied, on the basis of which examples of the implementation of measures in the framework of the designated areas are given. The conclusion is made about the peculiarities of using eco-friendly modes of transport for entertainment and transfer transportation of tourists, as well as about carrying out environmental measures. Based on the experience studied, the possibilities of holding such events in the Republic of Mordovia in order to develop tourism in the region are considered. Non-traditional eco-friendly modes of transport and electric modes of transport (trolleybuses, electric cars) in tourist transportation in the territory of Mordovia are separately noted as the most promising. The activities within the framework of the organizational direction of greening transport in tourism are also outlined. The author identifies some problems and makes recommendations for the development of greening transport in tourism in Mordovia.

Keywords. Tourism, greening of transport, excursions, Republic of Mordovia, Saransk, electric transport, hybrid cars

Citation: Kuserova, A. I. (2025). Possibilities of greening transport in tourism of the Republic of Mordovia. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (1), 78–88. DOI: 10.5281/zenodo.17112399. (In Russ.).

Article History

Received 24 June 2025

Accepted 10 August 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Вопросы охраны окружающей среды и проведение экологических исследований сохраняют свою актуальность уже более пятидесяти лет. Среди различных направлений таких исследований особое значение имеет изучение воздействия транспорта на окружающую среду и поиск решений этой проблемы. Транспорт, являясь неотъемлемой частью туристской индустрии, вносит значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, шумовое загрязнение и выбросы парниковых газов, что негативно сказывается на экологическом состоянии туристских дестинаций. В связи с этим экологизация транспорта в туризме становится ключевым направлением устойчивого развития всей отрасли.

Целью настоящего исследования является выявление возможностей экологизации транспорта в туризме Мордовии.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В настоящее время понятие «экологизация» достаточно часто встречается в нормативно-правовых документах и в различных научных исследованиях. В зарубежных источниках подчеркивается важность экологизации и зависимость от нее благополучия населения [18].

В общем виде, по утверждению Е. Н. Абаниной, экологизация – применение экологического подхода ко всем без исключения явлениям, фактам, событиям, процессам и функциям в жизнедеятельности общества [1, с. 202–204]. Н. Ф. Реймерс определяет экологизацию как «процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества среды жизни на различных территориальных уровнях» [13, с. 591].

Исходя из этих определений, экологизацию транспорта можно представить как комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду. Цель экологизации

транспорта – удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [3]. Данная цель во многом отвечает принципам экологического туризма и устойчивого развития.

А. И. Куданова и Е. Ю. Яковлева подходят более конкретно к данному понятию, определяя экологизацию автомобильного транспорта как «процесс замещения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), работающих на нефтяном топливе, гибридными автомобилями, электромобилями и автомобилями, работающими на метане, водороде или биотопливе» [10].

Напротив, А. С. Кочешнов рассматривает не экологизацию транспорта, а экологизацию транспортно-логистической деятельности, что является более широким понятием. На основе исследований А. McKinnon, S. Cullinane, A. Whiteing, M. Browne среди наиболее важных целей экологизации он выделяет улучшение связей с населением и отношений с клиентами, а также получение государственной поддержки и финансовой отдачи от инвестиций [9].

Также необходимо отметить, что за рубежом, согласно исследованиям М. А. Benoliel, М. Manso, P. D. Ferreira, С. М. Silva и С. О. Cruz, потребители транспортных услуг понимают необходимость перехода на более экологичные виды транспорта и готовы к экологизации. Однако готовность платить за экологизацию транспорта невысока [17]. Кроме того, по мнению L. Zamparinia, A. Domènech, D. Miravet. и A. Gutiérrez, следует рассматривать экологизацию транспорта в туризме с точки зрения потребностей различных категорий туристов. Например, молодые люди, посещающие популярные международные туристские дестинации, ведут более экологичный образ жизни и используют экологичные виды транспорта [19].

В большинстве случаев исследования экологизации транспорта ограничиваются рассмотрением влияния какого-либо вида транспорта на окружающую среду [4, 8,

11, 14, 15] или анализом различных аспектов экологических транспортных средств [2, 12, 16]. Экологизации посвящено сравнительно мало работ, среди которых выделяется публикация Е. Н. Абаниной, и ее определение наиболее полно раскрывает понятие экологизации транспорта.

Методы и методология

В качестве базовых были использованы методы анализа и синтеза, с их помощью определены особенности экологизации транспорта, а также выделены основные направления экологизации транспорта в туризме. Для обоснования различных подходов на понятие «экологизация транспорта» применен метод сравнения. Выводы о специфике использования экологических видов транспорта в туризме были сделаны благодаря использованию метода обобщения.

Результаты исследования

Экологизация транспорта в туризме – это процесс внедрения экологически чистых технологий и практик в сфере перевозок туристов для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Экологизация транспорта имеет большое значение в туристской индустрии [3].

Исходя из общих задач экологизации, можно вывести основные направления экологизации транспорта в туризме:

- экономия топлива,
- применение инновационных материалов и топлива,
- организационные мероприятия,
- отказ от «топливного» транспорта.

Поскольку в трансферных и экскурсионных перевозках автотранспорт играет ключевую роль, экономичные автомобили и автобусы – один из главных примеров экологизации. К числу экономичных видов транспорта относятся гибридные автомобили. Гибриды – это «автомобили с двумя силовыми установками: бензиновой и электрической. Совместная работа электрического привода и эффективного

двигателя внутреннего сгорания обеспечивает низкий уровень выхлопных газов, что позволяет значительно снизить выбросы углекислого газа и оказать положительное влияние на состояние атмосферы»¹. В городских условиях для реализации услуг трансфера и в экскурсионных перевозках гибридные автомобили рекомендуются к использованию.

Электрический общественный транспорт может использоваться туристами для самостоятельных перемещений. По данным аналитического агентства Reportlinker, в 2022 году в мире насчитывалось около 112 тыс. электробусов. Большая часть из них (57 %) находится в Китае. На втором месте по числу электробусов в мире – Европа (14 %). На третьем месте США – 12 % всех электробусов в мире².

В туризме из электрического транспорта чаще всего применяются гольф-кары. Они используются для проведения экскурсий по курортам, обеспечивая туристам и сотрудникам удобный и экологически чистый способ передвижения.

Применение новых экологических видов топлива на транспорте в туризме не так популярно, как использование электричества. Однако самостоятельные автопутешествия все же путешествуют и на подобных автомобилях.

Одним из самых технологически простых направлений экологизации транспорта является отказ от использования в туризме «топливных» видов транспорта в пользу тех транспортных средств, которые работают на мускульной силе человека или животных. Наиболее популярными подобными видами транспорта являются велосипеды и гужевой транспорт. Во многих европейских странах не только туристы, но и местное население передвигаются на велосипедах. Кроме того, распространены велотуры, например, по Австрии, Германии, Финляндии, Польше, Франции, Италии, странам Прибалтики и др. Особенно

1 Экопутешествия с Volvo: преимущества гибридных автомобилей. – URL: <https://watchrussia.com/articles/eko-puteshestviya-s-volvo-preimuschestva-gibridnyh-avtomobiley>. – Проект «Watch Russia» (дата обращения: 20.07.2025).

2 Без шума и копоти: как электротранспорт помогает экологии города. – URL: <https://rg.ru/2024/04/04/bez-shuma-i-kopoti-kak-elektrotransport-pomogaet-ekologii-goroda.html>. – Экологика. Специальный проект Российской газеты (дата обращения: 20.07.2025).

популярны маршруты по живописным местам, например, по берегам рек, озер и морей – Луарская велодорожка, Дунайская велодорожка, Средиземноморский маршрут EuroVelo 8, Рейнский веломаршрут, маршрут вдоль Северного моря EuroVelo 12, Трансъевропейский велосипедный путь «Железный занавес»¹.

В качестве экологичного гужевого транспорта популярны конные перевозки. Конный туризм развит не только в районах, где традиционным видом деятельности является коневодство, но и в других регионах мира. Конные туры распространены в Европе, Средней и Юго-Восточной Азии, странах Северной и Южной Америки². Гужевой транспорт также объединяют с другими видами транспорта. Так, в Австралии в городе Виктор-Харбор работает трамвай-конка. Эта линия выполняет функции перевозки туристов на остров с пингвинами и проходит полностью по дамбе-мосту. В США на острове Мен работает конка Douglas Horse Tramway, ее используют и как туристский, и как обычный транспорт³.

Необходимо отметить, что экологичные виды транспорта часто используются не для непосредственной перевозки к месту назначения туриста, а для его развлечения или для трансферных и экскурсионных перевозок. К таким видам транспорта относятся электромобили, электроавтобусы, инновационный транспорт (трициклы, гироскутеры, фантастары), гужевой транспорт, нестандартные этнические виды транспорта (ивовые сани в Португалии).

Развитие автономных транспортных средств также является важным направлением в экологизации транспорта. Системы искусственного интеллекта

и автоматизированные технологии позволяют создавать автомобили, которые могут передвигаться без участия человека за рулем. Автономные транспортные средства могут быть более эффективными в использовании топлива и меньше нагружать дорожную инфраструктуру, а также способствуют повышению безопасности дорожного движения. Подобные автомобили в настоящее время также используются в основном для развлечения туристов.

Российский опыт экологизации транспорта в туризме является одним из ключевых направлений развития индустрии в последние годы. Одним из наиболее заметных изменений стало повсеместное внедрение автобусов, работающих на электричестве или биотопливе, что существенно сокращает выбросы вредных веществ. Например, в Сочи были запущены экологически чистые автобусы, которые работают на электричестве. Также в 2024 году автобусный парк города пополнил 71 автобус, работающий на метане. В Москве в настоящее время большую часть общественного электрического транспорта составляют именно электробусы. Они появились в городе в 2016 году, и планируется к 2030 году полностью заменить ими общественные автобусы с двигателем внутреннего сгорания⁴.

На 2023 год в России 127 городов в 67 регионах обеспечены разными видами электротранспорта (троллейбусы, трамваи, электробусы)⁵. В Саранске, столице Республики Мордовия, также используется электрический общественный транспорт. По данным МП «Горэлектротранс», на октябрь 2024 года в парке насчитывалось 59 троллейбусов. Также на данном предприятии с 2023 года работают 35 автобусов

- 1 Лучшие веломаршруты Европы. – URL: <https://34travel.me/post/8-velomarshrutov-evropy>. – Журнал о новой культуре путешествий (дата обращения: 20.07.2025).
- 2 Collections of Tours on Horseback. – URL: <https://horseridingtours.com/collections>. – Horse Tours Club (дата обращения: 20.07.2025).
- 3 Гужевой транспорт XXI века. – URL: <https://habr.com/ru/articles/482310/>. – Сборник статей «Хабр» (дата обращения: 20.07.2025).
- 4 Без шума и копоти: как электротранспорт помогает экологии города. – URL: <https://rg.ru/2024/04/04/bez-shuma-i-kopoti-kak-elektrotransport-pomogaet-ekologii-goroda.html>. – Экологика. Специальный проект Российской газеты (дата обращения: 20.07.2025).
- 5 Атлас городского электрического транспорта. – URL: <https://transport.gov.ru/green-routes>. – Официальный Интернет-ресурс «Ситуационно-информационного центра Минтранса России» (дата обращения: 20.07.2025).

на метане, которые отвечают требованиям экологизации. Все они могут использоваться туристами как для самостоятельного передвижения, так и для организации обзорных и тематических экскурсий.

В 2021 году был реализован проект «Эко-путешествия с Volvo», в рамках которого прошла серия тест-драйвов на гибридных автомобилях бренда. Во время поездки в загородные эко-отели, находящиеся в нескольких часах езды от Москвы, всем желающим была предоставлена возможность протестировать подключаемые гибриды на российских дорогах¹. Данный пример показывает реальность активного использования в российском туризме гибридных автомобилей как экологичных видов транспорта.

В России к середине 2023 года было зарегистрировано около 26 тыс. электрокаров. В общем объеме автомобилей электрокары пока занимают небольшую долю, поэтому их развитие поддерживает правительство. В 2022 году стартовала программа господдержки электрокаров. Уже около половины регионов ввели льготы на транспортный налог для таких автомобилей².

Особо популярна эксплуатация электрокаров в отелях, пансионатах, санаториях, домах отдыха, а также для поездок на экскурсии. В силу своих конструктивных особенностей у электромобилей отсутствует вредный выхлоп и минимален шум мотора. В Воронежском заповеднике работает подобный электроавтобус для туристов (рис. 1) и носит название «Бобромобиль», поскольку заповедник занимается сохранением популяции этого вида животного.

Подобный пример экологизации транспортного обслуживания туристов есть и в Мордовии – в сафари-парке «Кречет»,

где посетителей возят на электрических гольф-карах (рисунком 2).

Рис. 1. Бобромобиль в Воронежском заповеднике³

Figure 1. Beaver Vehicle in the Voronezh Nature Reserve

Рис. 2. Туристы на гольф-каре в сафари-парке «Кречет»⁴

Figure 2. Tourists Using Golf Carts at the «Kretshet» Safari Park

Еще одним важным аспектом экологизации транспорта в туризме является использование биотоплива. Некоторые российские регионы уже внедрили эту практику, заменяя традиционные виды топлива на экологически безопасные альтернативы, такие как биодизель.

Важное место в российском туризме занимает ОАО «РЖД», и экологизация

- 1 Экопутешествия с Volvo: преимущества гибридных автомобилей. – URL: <https://watchrussia.com/articles/eko-puteshestviya-s-volvo-preimuschestva-gibridnyh-avtomobiley>. – Проект «Watch Russia» (дата обращения: 20.07.2025).
- 2 Без шума и копоти: как электротранспорт помогает экологии города. – URL: <https://rg.ru/2024/04/04/bez-shuma-i-kopoti-kak-elektrotransport-pomogaet-ekologii-goroda.html>. – Экологика. Специальный проект Российской газеты (дата обращения: 20.07.2025).
- 3 Бобромобильное путешествие. – URL: <https://zapovednik-vrn.ru/press-center/news/bobromobilnoe-puteshestvie/>. – Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В. М. Пескова (дата обращения: 20.07.2025).
- 4 Сафари-парк «Кречет». – URL: <https://vk.com/safariparkrm>. – Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» (дата обращения: 20.07.2025).

железнодорожного транспорта также важна. Хотя железнодорожный транспорт оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды, это влияние все же меньше, чем воздействие автотранспорта. О снижении количества выбросов CO₂ даже указывается в билетах.

Отказ от «топливного» транспорта в виде развития велосипедной инфраструктуры и пеших маршрутов также является важным шагом в экологизации транспорта в туризме Мордовии. Многие города уже предоставляют услуги аренды велосипедов и развитую сеть велосипедных дорожек, что позволяет туристам и местным жителям передвигаться без использования автомобилей. Саранск и другие города республики пока не могут похвастаться разветвленной сетью велодорожек, но в парках и лесопарках подобные дорожки имеются и используются для прогулок. Также проводятся экскурсии на велосипедах, однако они позиционируются как сочетание «приятного с полезным», своеобразная замена тренажерному залу, а не как экологическая акция. Использование велосипедов в туризме как одно из направлений экологизации транспорта более ярко проявляется на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) Мордовии – в национальном парке «Смольный» и Мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича, которые входят в структуру ФГБУ «Заповедная Мордовия» [7]. В целом на территории Мордовии, включающей несколько туристских зон со специализацией на экологическом туризме [6, с. 87–89], достаточно перспективно проведение мероприятий по экологизации.

В качестве организационных мероприятий экологизации транспорта в туризме отдается предпочтение в перевозках группам, а не индивидуальным туристам. Для этого используются транспортные средства большей вместимости, например, не стандартный двухместный гольф-кар, а мини-автобус на 8–10 мест. Туристские объекты также ограничивают въезд и проезд по своей территории, «заставляя»

туристов использовать экологичные транспортные средства, находящиеся в ведении объектов. Чаще всего это касается ООПТ, развлекательных и природных парков. Например, в сафари-парке «Кречет» проезд к вольерам с животными осуществляется только на гольф-карах под управлением сотрудника парка¹.

Одна из главных проблем экологизации транспорта в туризме – его высокая стоимость. Например, в Китае средняя стоимость электроавтомобиля составляет около \$ 35 тыс. Это ниже, чем стоимость электромобилей во всем мире. В Европе и в США средняя цена – \$ 70 тыс. А в России цены на электромобили на 50–100 % выше, чем за рубежом, так как дополняются налогами и сборами [10].

Проблема дороговизны экологизации транспорта усугубляется еще и тем, что многие туристские предприятия являются небольшими по кадровому составу и финансовым возможностям. Поэтому они не могут себе позволить закупить дорогостоящие экологичные транспортные средства.

Недостаточно активная электрификация транспорта в туризме также объясняется неразвитостью соответствующей инфраструктуры. Для повсеместного распространения электромобилей стране необходима сеть зарядных станций и станций технического обслуживания. Кроме этого, для России в целом и Мордовии в частности особенно важным является приспособленность такого автомобиля к холодному климату, суровым зимам.

Для более активного распространения экологизации транспорта в туризме Мордовии рекомендуется обратить более пристальное внимание на новые необычные виды транспорта. Например, можно использовать такую разновидность средств передвижения, как фантастар для проведения экскурсий, для рекреации туристов старшего возраста и маломобильных туристов фантастар (рис. 3). Он представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса в виде бочки, а внутри закреплены два сидячих места. Фантастар развивает

1 Сафари-парк «Кречет». – URL: <https://vk.com/safariparkrm>. – Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» (дата обращения: 20.07.2025).

небольшую скорость, а взять его можно напрокат. Подобный вид транспорта уже используется в парках Саранска для прогулок и имеет большие возможности применения в других городах республики.

Рис. 3. Фантастар на улицах г. Ульяновска

Figure 3. Fantastars on the Streets of Ulyanovsk

Перспективным представляется и применение таких экологических видов транспорта в пределах креативных пространств, которые весьма популярны у туристов. Республика Мордовия внедряет стандарт развития креативных индустрий, в Саранске создан кластер «Завод 1901» [5], на территории которого можно использовать экологичный транспорт, в том числе разработанный специалистами из Мордовии.

Также предлагается использовать в качестве экскурсионного транспорта троллейбусы и трамваи. Они способны вместить достаточно много экскурсантов (до 40 сидячих мест, полная вместимость – до 100 чел.), имеют звуковое оборудование, позволяющее проводить экскурсию, и четко следуют по заданному маршруту. Опыт г. Колумны, где с 2013 года проводятся экскурсии на трамвае, свидетельствует о перспективности такого проекта. В 2025 году в Саранске планируется запустить экскурсионный троллейбус по городскому маршруту № 15. Если данный проект будет реализован и популярен среди населения, можно предложить увеличить количество маршрутов

и привлечь другие виды транспорта, например автобусы на метане.

В реализации направления отказа от «топливного» транспорта также стоит обратить внимание на лодочные прогулки. Экскурсии и прогулки по городским рекам и каналам на весельных лодках и педальных катамаранах (рис. 4) отвечают экологическим требованиям и позволяют увидеть город в новом ракурсе – с воды. Такие экскурсии можно проводить не только в столице региона, но и в других городах. Например, экскурсии на катамаранах, лодках, байдарках по Мокше для жителей и гостей Краснослободска, Темникова и Ковылкино, по Иссе – Инсара, по Алатырю – Ардатова.

Рис. 4. Прогулочный сплав по Инсару в черте г. Саранска

Figure 4. Recreational Rafting Trip on the Insar River within the City Limits of Saransk

В Мордовии функционируют несколько туристских организаций, специализирующихся на водных прогулках и турах, например АНО «Сурские зори Мордовии», которая проводит и экологические акции. Необходимо популяризировать их деятельность, это будет способствовать развитию водного туризма и экологических видов транспорта.

Для реализации организационных мероприятий экологизации сотрудникам баз отдыха и других туристских объектов с обширной территорией рекомендуется:

- прорабатывать графики движения транспорта;
- ограничивать проезд транспорта, не отвечающего экологическим требованиям;

- эффективнее использовать системы связи для отказа от лишних перемещений на транспорте;
- использовать велосипеды для ближних поездок персонала.

Кроме того, необходимо проводить информационную работу с туристами об экологических проблемах, о важности экологического (ноосферного) сознания и возможностях выбора более экологичных видов транспорта и оказывать поддержку местным сообществам, реализующим экопроекты. В сельском и экологическом туризме нужно активизировать использование гужевого транспорта не только как средства развлечения, но и как экскурсионного и трансферного транспорта. Также рекомендуется туристским организациям Мордовии обратить внимание на формы грантовой поддержки для закупки экологичных транспортных средств. Подобные проекты в настоящее время активно поддерживаются и на региональном, и на федеральном уровне. Например, Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия ежегодно проводит конкурс среди организаций, занимающихся развитием туризма, направленный на поддержку

проектов по созданию и обустройству объектов туристской инфраструктуры.

Заключение

Таким образом, в Мордовии можно достаточно эффективно развивать различные направления экологизации транспорта. Как показывает опыт регионов России и зарубежных стран, наиболее распространенным в туризме является внедрение экономических и «бестопливных» видов транспорта. Республика Мордовия позиционируется как регион с благоприятной для жизни и отдыха экологической обстановкой. Поэтому здесь можно достаточно эффективно развивать все направления экологизации транспорта. Безусловно, внедрение экологичных видов транспорта в Мордовии сталкивается с рядом проблем, в первую очередь, финансовых и инфраструктурных. Сгладить эти проблемы можно за счет более широкого использования в туризме электрического транспорта (троллейбусов) и «активных» средств передвижения (велосипедов, вёсельных лодок и т.п.). В первую очередь необходимо проводить мероприятия по экологизации в Саранске как в «точке входа» большинства туристов и на ООПТ республики как основных объектах экологического туризма.

Список источников

1. Абанина, Е. Н. Экологизация как процесс достижения устойчивого развития // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 3 (122). С. 201–207.
2. Глушкова, Ю. О., Пахомова, А. В., Асоян, А. Р. Сравнение экономической эффективности эксплуатации троллейбуса и автобуса с учетом экологического фактора // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2018. Т. 15. № 3 (61). С. 372–389.
3. Гордеев, Е. В., Кусерова, А. И. Теоретические аспекты экологизации транспорта // Транспорт и перспективы его развития: монография. Санкт-Петербург: Гуманитарный национальный исследовательский институт НАЦРАЗВИТИЕ, 2024. С. 22–23.
4. Дегодя, Е. Ю., Мальцева, Е. В. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду // Современные проблемы транспортного комплекса России. 2016. Т. 6. № 1 (7). С. 34–37. DOI: 10.18503/2222-9396-2016-6-1-34-37.
5. Калабкина, И. М., Пониматкина, Л. А. Ресурсы Республики Мордовия для организации креативного туризма // Вестник РМАТ. 2022. № 1. С. 105–111.
6. Карасев, А. С., Жулина, М. А., Кицис, В. М. Территориальная структура туристско-рекреационного потенциала финно-угорских регионов России: монография. Саранск: Издатель Константин Шапкарин, 2017. 138 с.
7. Кицис, В. М., Вавилова, А. В. Туристско-инфраструктурный потенциал экологического туризма сельской местности Республики Мордовия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т. 11. № 4. С. 57–67. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-57-67.
8. Колин, А. В. Троллейбус, автобус или электробус? // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2018. № 3 (76). С. 38–42.

9. Кочешнов, А. С. Инструменты экологизации в транспортно-логистической деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9. № 10 А. С. 680–691. DOI: 10.34670/AR.2020.91.10.079.
10. Куданова, А. И., Яковлева, Е. Ю. Экологизация автомобильного транспорта: преимущества и сложности перехода на альтернативные автомобили // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021. № 21 (2). С. 176–198. DOI: 10.38050/01300105202128.
11. Мирзоева, Ф. М., Шекихачева, З. З. Проблемы экологической обстановки на автомобильном транспорте в Российской Федерации // Фундаментальные исследования. 2014. № 11–12. С. 2665–2668.
12. Омельченко, А. Д., Макарова, Т. А. Экологический транспорт: перспективы и возможности применения в туризме // Интерактивная наука. 2022. № 11 (76). С. 50–51. DOI: 10.21661/r-558512.
13. Реймерс, Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва: Мысль, 1990. 637 с.
14. Тихонова, Т. Ю., Мантрова, А. В. Транспорт объединяет культуры, но уничтожает природу? // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. С. 322–325.
15. Чомаева, М. Н. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 3–1 (42). С. 6–10. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10193.
16. Шадиметов, Ю. Ш., Айрапетов, Д. А. Актуальные вопросы стратегии экологически устойчивого транспорта // Universum: технические науки. 2022. № 4 (97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343> (Дата обращения: 12.07.2025). DOI: 10.32743/UniTech.2022.97.4.13343.
17. Benoliel M. A., Manso M., Ferreira P. D., Silva C. M., Cruz C. O. «Greening» and comfort conditions in transport infrastructure systems: Understanding users' preferences // Building and Environment. 2021. Vol. 195. URL: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107759> (Дата обращения: 20.07.2025). DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.107759.
18. Echeverría L., Gimenez-Nadal J.I., Molina J.A. Green mobility and well-being // Ecological Economics. 2022. Vol. 195. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107368> (Дата обращения: 20.07.2025). DOI: 10.1016/j.ecolecon.2022.107368.
19. Zamparinia L., Domènech A., Miravet D., Gutiérrez A. Green mobility at home, green mobility at tourism destinations: A cross-country study of transport modal choices of educated young adults // Journal of Transport Geography. 2022. Vol. 103. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103412> (Дата обращения: 24.07.2025). DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2022.103412.

References

1. Abanina, E. N. (2018). E`kologizaciya kak process dostizheniya ustojchivogo razvitiya [Greening as a process of achieving sustainable development]. *Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoj akademii [Bulletin of the Saratov State Law Academy]*. 3 (122), 201–207. (In Russ.).
2. Glushkova, Yu. O., Paxomova, A. V. & Asoyan, A. R. (2018). Sravneniee`konomicheskoj e`ffektivnosti e`kspluatatsii trollejbusa i avtobusa s uchetom e`kologicheskogo faktora [Comparison of the economic efficiency of trolleybus and bus operation taking into account the environmental factor]. *Vestnik Sibirskoj gosudarstvennoj avtomobil`no-dorozhnoj akademii [Bulletin of the Siberian State Automobile and Road Academy]*. 15, 3 (61), 372–389. (In Russ.).
3. Gordeev, E. V. & Kuserova, A. I. (2024). Teoreticheskie aspekty` e`kologizatsii transporta [Theoretical aspects of greening transport]. *Transport i perspektivy` ego razvitiya [Transport and its development prospects]*: a monograph. Sankt-Peterburg: Gumanitarny`j nacional`ny`j issledovatel`skij institut NACzRAZVITIE. 22–23. (InRuss.).
4. Degodya, E. Yu. & Mal`ceva, E. V. (2016). Vliyanie avtomobil`nogo transporta na okruzhayushhuyu sredu [The impact of road transport on the environment]. *Sovremennye`problemy` transportnogo kompleksa Rossii [Modern problems of the Russian transport complex]*. 6, 1 (7), 34–37. doi: 10.18503/2222-9396-2016-6-1-34-37. (InRuss.).
5. Kalabkina, I. M. & Ponimatkina, L. A. (2022). Resursy` Respubliki Mordoviya dly aorganizacii kreativnogo turizma [Resources of the Republic of Mordovia for the organization of creative tourism]. *Vestnik RMAT [Bulletin of the RMAT]*. 1, 105–111. (InRuss.).

6. Karasev, A. S., Zhulina, M. A., Kitsis, V. M. (2017). *Territorial'naya strukturaturistsko-rekreacionnogo potenciala finno-ugorskix regionov Rossii [Territorial structure of the tourist and recreational potential of the Finno-Ugric regions of Russia]: a monograph*. Saransk: Izdatel' Konstantin Shapkarin. (InRuss.).
7. Kitsis, V. M. & Vavilova, A. V. (2017). Turistsko-infrastrukturny'j potencial e'kologicheskogo turizma sel'skoj mestnosti Respubliki Mordoviya [Tourist and infrastructural potential of ecological tourism in rural areas of the Republic of Mordovia]. *Sovremennyye problemy' servisaiturizma [Modern problems of service and tourism]*. 11, 4, 57–67. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-57-67. (InRuss.).
8. Kolin, A. V. (2018). Trollejbus, avtobusilie'lektrobus? [Trolleybus, bus or electric bus?]. *Transport Rossijskoj Federacii. Zhurnal o nauke, praktike, e'konomike [Transport of the Russian Federation. Journal of Science, Practice, and Economics]*. 3 (76), 38–42. (InRuss.).
9. Kocheshnov, A. S. (2019). Instrumenty' e'kologizacii v transportno-logisticheskoy deyatel'nosti [Greening tools in transport and logistics activities]. *E'konomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: yesterday, today, tomorrow]*. 9, 10 A, 680–691. doi: 10.34670/AR.2020.91.10.079. (InRuss.).
10. Kudanova, A. I. & Yakovleva, E. Yu. (2021). E'kologizaciya avtomobil'nogo transporta: preimushhestva i slozhnosti perexoda na al'ternativny'e avtomobili [Greening of motor transport: advantages and difficulties of switching to alternative cars]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. E'konomika [Bulletin of the Moscow University. Series 6. Economics]*. 21 (2), 176–198. doi: 10.38050/01300105202128. (InRuss.).
11. Mirzoeva, F. M. & Shekixacheva, Z. Z. (2014). Problemy' e'kologicheskoy obstanovki na avtomobil'nom transporte v Rossijskoj Federacii [Problems of the environmental situation in road transport in the Russian Federation]. *Fundamental'ny'e issledovaniya [Basic research]*. 11–12, 2665–2668. (In Russ.).
12. Omel'chenko, A. D. & Makarova, T. A. (2022). E'kologicheskij transport: perspektivy' i vozmozhnosti primeneniya v turizme [Ecological transport: prospects and possibilities of application in tourism]. *Interaktivnaya nauka [Interactive science]*. 11 (76), 50–51. doi: 10.21661/r-558512. (In Russ.).
13. Rejmers, N. F. (1990). *Prirodopol'zovanie [Environmental management]: reference dictionary*. Moskva: My'sl'. (InRuss.).
14. Tixonova, T. Yu. & Mantrova, A. V. (2018). Transport ob`edinyayet kul'tury', no unichtozhaet prirodu? [Transport unites cultures, but destroys nature?]. *Bol'shaya Evraziya: razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo [Greater Eurasia: development, security, cooperation]*. 322–325. (In Russ.).
15. Chomaeva, M. N. (2020). Avtotransport i ego vliyanie na e'kologicheskuyu situaciyu v gorodskoj mestnosti [Motor transport and its impact on the environmental situation in urban areas]. *Mezhdunarodny'j zhurnal gumanitarny'x i estestvenny'x nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*. 3–1 (42), 6–10. doi: 10.24411/2500-1000-2020-10193. (In Russ.).
16. Shadimetov, Yu. Sh. & Ajrapetov, D. A. (2022). Aktual'ny'e voprosy' strategii e'kologicheskij ustojchivogo transporta [Current issues of an environmentally sustainable transport strategy]. *Universum: texnicheskie nauki [Universum: Technical sciences]*. 4 (97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343> (Accessed on July, 12, 2025). doi: 10.32743/UniTech.2022.97.4.13343 (In Russ.).
17. Benoliel, M. A., Manso, M., Ferreira, P. D., Silva, C. M. & Cruz, C. O. (2021). «Greening» and comfort conditions in transport infrastructure systems: Understanding users' preferences. *Building and Environment*, 195. URL: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107759> (Accessed on July, 20, 2025). doi: 10.1016/j.buildenv.2021.107759.
18. Echeverría, L., Gimenez-Nadal, J. I. & Molina, J. A. (2022). Green mobility and well-being. *Ecological Economics*, 195. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107368> (Accessed on July, 20, 2025). doi: 10.1016/j.ecolecon.2022.107368.
19. Zamparinia, L., Domènech, A., Miravet, D. & Gutiérrez, A. (2022). Green mobility at home, green mobility at tourism destinations: A cross-country study of transport modal choices of educated young adults. *Journal of Transport Geography*, 103. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103412> (Accessed on July, 24, 2025). doi: 10.1016/j.jtrangeo.2022.103412.